

УДК 94(47).084.9

**БАЛАКЛАВСКИЙ РАЙОН В 1950-Е ГОДЫ: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ,
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ**

Никитина И.В.

**Государственный музей героической обороны
и освобождения Севастополя**

В статье рассмотрены базовые изменения в административном делении, социальной и экономической жизни Балаклавского района в 1950-е гг. Автор приходит к выводу, что главными итогами этих трансформаций стали значительная урбанизация района и создание мощной военной базы. Одновременно наблюдались процессы развития промышленной базы и улучшение благосостояния его жителей.

Ключевые слова: Балаклавский район, военно-морская база, промышленность, трансформации.

Балаклавский район Севастополя – самый большой район города площадью 54,4 тыс. га. Крайние точки района: на севере – Мекензиевы горы (выс. Камар-Кая), на юге – м. Сарыч, на западе – м. Виноградный, на востоке – г. Трапан-Баир (Ай-Петринская яйла). Впервые Балаклавский район как административно-территориальное образование появился на карте Крыма 23 января 1921 г. В 1920-е гг., претерпев ряд административных изменений, он перешел в подчинение города Севастополя. В 1930 г. произошло повторное образование Балаклавского района в качестве административной единицы Крымской АССР с подчинением г. Симферополю. В таком качестве район просуществовал до 1957 г.

В 1950-е гг. жизнь Балаклавского района ознаменовалась большим количеством изменений: административных, экономических и социальных. В нашем исследовании мы постараемся проследить основные трансформации и уяснить их сущность. В работе мы опирались, прежде всего, на данные Архива г. Севастополя.

Анализ всех полученных сведений позволил установить следующее: основной итог перемен на территории современного Балаклавского района г. Севастополя – ускорение урбанизации и индустриализации района, расширение на его территории мест базирования подразделений Черноморского флота.

Рассмотрим, в первую очередь, административные трансформации. К 1950 г. его территория включала в себя Балаклаву с окрестностями, Фруктовский сельсовет (с. Фруктовое – быв. Бельбек), села Гористое (Ай-Тодор), Терновка (Шули), Родное (Уппа), Хворостянка (Узенбаш), Штурмовое (Новые Шули), Черноречье (Чоргунь), населенные пункты Байдарской и Варнутской долин, район нынешнего Форосского территориального органа администрации г. Ялта и ряд других населенных пунктов.

Трансформация административно-территориального деления в 1950-е гг. выразилась первоначально в укрупнении сельских советов, и появлении новых населенных пунктов – с. Хмельницкое, пос. Первомайка. Так, в 1950 г. произошло объединение Гористовского (Ай-Тодорского) и Терновского (Шульского) сельсоветов в Терновский. В 1951 г. из состава Орлиновского (бывш. Байдарского) сельсовета был исключен поселок Форос и передан в Южновский сельсовет (впоследствии Форосский) [1, л. 1; 2, л. 70, 72].

Также в указанный период произошло постепенное расширение городской черты Балаклавы. К 1956 г. официально в ее состав вошли пригородные поселки: Китровка (ныне ул. Богдана Хмельницкого), Левадки (часть ул. Крестовского и Звездная), Благодать (2-е отделение Золотой балки), бывший Новый городок, пос. Кирпично-Черепичного завода (верхняя часть ул. Б. Хмельницкого), пос. Кадыковского комбината и с. Кадыковка.

Основные территориальные изменения для района в 1950-е гг. произошли с принятием Указа Президиума Верховного Совета УССР «О некоторых изменениях в составе рай-

онов Крымской области и г. Севастополя» от 24 апреля 1957 г., подкрепленного Распоряжением Севгорисполкома от 10 мая 1957 г.

На основании этих документов Балаклавский район Крыма был преобразован в район г. Севастополя (центр района – Балаклава с присоединением к ней территории Пригородненского (Кадыковского) сельского совета вошла с городскую черту Севастополя). В результате такого преобразования произошло значительное изменение территории района. В его состав вошли также земли совхоза «Севастопольский», район 7-го и 5-го км. Балаклавского шоссе, территория от 5-км. до м. Фиолент. Села Терновского сельсовета, Байдарской и Варнаутской долины передали в состав Куйбышевского района Крымской области, населенные пункты Форос, Меллас, Снитковское, Мухалатка, Олива подчинили Ялтинскому горсовету. Чернореченский сельский Совет (Хмельницкое, Морозовка, Черноречье, Оборонное) в 1957 г. напрямую подчинили Севастопольскому городскому Совету [3, л. 84; 4, л. 312, 313].

В дальнейшем в составе района произошло еще несколько изменений. Окончательно он приобрел Современный вид к 1991 г. В 1962 г. в состав района были возвращены земли бывшего Чернореченского сельсовета, в 1965 г. возвращены территория Орлиновской и Варнутской долины. В 1991 г. в состав района вновь вошли села Терновка и Родное. Ныне в состав района также входит г. Инкерман с окрестностями и часть Южного берега Крыма от м. Айя до м. Сарыч.

Столь значительная трансформация стала следствием важного социально-экономического изменения – постепенного формирования в Балаклаве и ее окрестностях мощной военной базы. К началу 1950-х гг., восстановив свой военный потенциал, Черноморский флот приступил к расширению мест базирования в окрестностях Севастополя. Так, еще летом 1944 г. начались работы по формированию места базирования сил 2-й бригады подводных лодок ЧФ. Для этих целей в июле 1944 г. СНК СССР принял решение о размещении ее береговой базы на западном берегу Балаклавской бухты. Это привело к высвобождению значительной части помещений в данной части Балаклавы и переезду в другие помещения ряда государственных учреждений, в том числе балаклавской поликлиники [5, л. 2, 4].

Осенью 1944 г. соединения ЧФ завершили боевые действия на Черном море и возвратились к местам базирования в Севастополе. Подводные силы флота на тот момент разместились в двух базах: Потти и Балаклава. Также на базирование в Балаклаву осенью 1944 г. вернулись корабли ОВРа ЧФ (данное соединение в 1949 г. передано в состав погранвойск). По состоянию на 17 мая 1945 г. в составе ЧФ находились 42 подводные лодки. Данных о том, сколько из них пришлось на Балаклавскую базу, найти пока не удалось, но с этого момента обозначилась тенденция к расширению военной составляющей в Балаклавской бухте. К началу 1950-х гг. база подводных лодок в Балаклаве была полностью сформирована.

Это стало одним из основных факторов создания 27 января 1951 г. на базе 2-й бригады подводных лодок Управления 21-й Констанцкой ордена Ушакова I степени дивизии подводных лодок в составе 4 бригад – 151-й, 152-й, 153-й, 154-й. На момент создания дивизии две из этих бригад базировались в Балаклаве: 151-я бригада подводных лодок в составе 10 ПЛ и 152-я в составе 9 ПЛ, а также плавбаз «Эльбрус» и «Буг», плавказармы ПКЗ-34, торпедолова ТЛ-26, станции живучести СТЖ-8 (позже она была переведена в Одессу).

21 дивизия подводных лодок ЧФ просуществовала до апреля 1956 г. [8, с. 638]. В дальнейшем соединения подводных сил флота ждал еще ряд реформирований. В 1956 г. в Балаклаве осталась 155-я отдельная Констанцкая ордена Ушакова I степени бригада подводных лодок. В том же году в бухте стала базироваться 27-я бригада подводных лодок. Массовое сокращение ВМФ в 1959–1961 гг. не привело к сворачиванию Балаклавской базы. В 1960-е гг. она продолжала расширяться и укрепляться, началось пополнение бригады новыми ракетными подводными лодками.

1950-е гг. отмечены появлением еще нескольких военных объектов в Балаклаве. К 1953 г. в верховье Балаклавской бухты военными строителями были произведены работы по формированию базы для судоремонтного завода «Металлист», который вплоть до 1990-х гг. был основным предприятием по ремонту кораблей и подводных лодок балак-

лавской базы. Во второй половине 1950-х гг. на Западном берегу Балаклавской бухты были сооружены объекты 825 ГТС и 820 РТБ (основные работы на объектах выполнили строители СУ-528). Объекты представляли собой сложный комплекс подземных сооружений, предназначенных для укрытия подводных лодок на случай ядерного удара и их ремонта. Подземные сооружения в горе Таврос относились к противоатомным объектам первой категории. Комплекс включает в себя: подземный канал длиной около 500 м., сухой док, в котором проходили ремонт подводные лодки 613 и 633 проектов, ремонтные мастерские для обслуживания докового участка (спеццех судоремонтного завода «Металлист»), минно-торпедную часть, арсенал для хранения ядерных боеголовок, в связи с чем объекты были отнесены к сверхсекретным. Этот военный комплекс проработал до 1993 г.

В 1950-е гг. на территории Балаклавского района также шел процесс активного формирования новых подразделений Черноморского флота. Так, в 1954 г. был сформирован объект береговой обороны в районе с. Оборонное, к 1956 г. – объект береговой обороны в районе с. Резервное, параллельно шло формирование схожих подразделений в районе м. Фиолент и с. Флотское.

Для размещения новых военных спецобъектов в середине 1950-х гг. были произведены работы по выделению земельных участков, строительству военных городков, размещению вооружения, в том числе в подземных сооружениях. Возникновение новых ракетных береговых подразделений в районе Балаклавы способствовало укреплению безопасности Черноморского побережья. Одновременно это привело к увеличению доли военнослужащих среди населения Балаклавы и района. Для въезда в Балаклаву был введен пропускной режим.

Что касается других экономических преобразований, то, прежде всего, они коснулись землепользования. Основные механизмы земельных отношений в районе мы рассматривали ранее [7]. Здесь же обратим внимание на следующее. Основной тенденцией в земельных отношениях в 1950-е гг. на территории района стали процессы укрупнения и объединения колхозов и совхозов. В частности, начался процесс объединения хозяйств Байдарской долины. В 1956 г. совхоз «Профинтерн» (с 1957 г. «Золотая балка») включил в свой состав земли колхозов «Коминтерн» (Кадыковка) «Большевик» (район 10 км. Балаклавского шоссе), «12 лет Октября» (с. Черноречье), «Путь к социализму» (с. Флотское) и «Заря свободы» (с. Оборонное) [6]. В дальнейшем произошло преобразование в совхоз объединенных хозяйств Байдарской и Варнутской долин. Земли колхоза «Коммунар» вошли в состав совхоза «Севастопольский».

Рассмотрим также и социальную составляющую жизни сельской местности района. В первой половине 1950-х гг. наблюдался рост объемов жилищного строительства, частично получила развитие сеть сельских клубов и библиотек, хотя в данном случае о качественных трансформациях можно говорить только в 1960-е гг. Это же относится к работам по благоустройству, как в Балаклаве, так и в районе.

Одновременно в 1950-х гг. прошли работы по перепланировке сел, что было связано с необходимостью наделения жителей приусадебными участками в связи с увеличением численности населения. Кроме того, именно к 1950-м гг. наметилась тенденция неравномерного распределения населения по отдельным населенным пунктам. Так, если центр района – г. Балаклава – постоянно наращивал эти показатели (население городка в 1950 г. уже составляло 7 тыс. чел. и продолжало расти), то, например, села Морозовка, Колхозное, Кизилое (переселенческое село) начали показывать тенденцию к уменьшению населения, а села Гористое, Кучки и Хворостянка позже прекратили существование.

Что касается реализации переселенческой политики на территории района, то в первой половине 1950-х гг. процент вновь прибывшего по ней населения был еще достаточно высок: в этот период происходило вселение в район колхозников из Сумской области УССР общей численностью до 7 тыс. чел. В дальнейшем организованное массовое вселение пошло на спад.

К значительным социально-экономическим преобразованиям в районе относится также начальный этап работ по строительству в Байдарской долине мощного Чернореченского водохранилища. Для этого в первой половине 1950-х гг. было проведено выделение большого количества земель из колхозного земельного фонда. Так, только по Постановле-

нию Совета Министров СССР от 26 апреля 1949 г. № 5538-р из землепользования колхозов Балаклавского района было отчуждено 656,9 га. [7]. Однако к строительству самого водохранилища приступили не ранее второй половины 1950-х гг. Точную дату еще предстоит уточнить.

В 1950-е гг. в районе ускорилось и развитие промышленной базы. Восстановило после войны свои мощности Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького, сыгравшее значительную роль в обеспечении камнем строек восстанавливавшегося Севастополя. В 1951 г. предприятие возглавил А.С. Грошев, который вывел его в число лучших предприятий горнодобывающей отрасли. Именно на этом предприятии в 1959 г. впервые в Севастополе появилась смена коммунистического труда. На балаклавском флюсовом известняке подняли свои мощности такие металлургические гиганты как, Криворожсталь, Запорожсталь, Азовсталь.

В 1945 г. в районе д. Кадыковка был создан Кадыковский комбинат строительных материалов. Основная задача нового предприятия – поставка камня, извести и железобетонных изделий на строительные объекты Севастополя. К середине 1950-х гг. предприятие значительно нарастило свои мощности. На Кадыковском комбинате активно внедрялась механизация, однако, на том момент ее объем был еще недостаточным. В 1957 г. комбинат вошел в состав Балаклавского рудоуправления им. А.М. Горького, и его дальнейшая история связана с развитием этого предприятия. В настоящее время осуществляется поиск документов по его истории до 1957 г.

В 1949 г. на территории Балаклавского района появилось еще одно промышленное предприятие – Балаклавский кирпично-черепичный завод (впоследствии Балаклавский завод строительных материалов). Его строительство было намечено еще в 1930-е гг., но тогда работы осуществить не удалось. Завод в 1950-е гг. находился в процессе становления, большую роль в промышленном развитии района он стал играть уже в 1960-е гг.

Появление новых предприятий, расширение сельскохозяйственных угодий, рост военной базы привели к увеличению численности населения, что послужило важным стимулом для роста жилищного строительства. В 1950-е гг. оно осуществлялось, в основном, хозспособом. Например, за счет сил и средств Балаклавского рудоуправления были построены дома по ул. Новикова и в районе бывшего Нового городка. Кирпично-черепичный завод возвел ряд домов по ул. Крестовского и в верхней части нынешней ул. Б. Хмельницкого. В 1957 г. в Балаклаве был построен первый экспериментальный дом по так называемому поточному методу. Работы были проведены подразделениями треста «Севастопольстрой»¹.

Что касается развития транспортного сообщения, то на данный момент сведения, позволяющие дать характеристику этому процессу, не выявлены. Известно, что существовавшая до войны Балаклавская трамвайная линия после 1944 г. не восстанавливалась. Есть сведения и о введении автобусного маршрута «Балаклава – Севастополь», который в 1950-е гг. из Севастополя отправлялся с пл. Восставших. Данные о наличии общественного транспорта в остальной части района пока не выявлены. Но по косвенным свидетельствам ясно, что об относительно развитом транспортном сообщении в районе можно говорить лишь с 1960-х гг.

Как уже отмечалось, в 1950-е гг. произошло разрастание Балаклавы вдоль Балаклавской долины. Во второй половине 1950-х гг. появились и новые здания общественного назначения: 1956 г. было построено административное здание для Балаклавского горкома и райкома КПУ, там же разместились исполнительные органы городского и районного советов депутатов трудящихся. В 1958 г. построен Дом культуры Балаклавского рудоуправления им. А.М. Горького. В 1959 г. в строй вступила нынешняя городская больница № 9. Произошла и трансформация в обустройстве сел района. В них в этот период наблюдалось не только активное жилищное строительство, но и постройка новых производственных мощностей для колхозов, появление новых клубов, обустройство школ, детских садов, библиотек и т.д.

¹ По материалам консультаций с Л.И. Пыховой, жительницей Балаклавы.

1950-е гг. в жизни Балаклавского района отмечены также значительным скачком в деле механизации производственных мощностей промышленных предприятий и сельскохозяйственных артелей. Так, на Балаклавском рудоуправлении им. А.М. Горького появились первые буровые машины ударно-канатного бурения, которые пришли на смену ручным отбойным молоткам. В колхозах и совхозах увеличилось количество тракторов, рос автопарк на промышленных предприятиях, внедрялась механизация основных процессов по обработке виноградников. Более активно стало развиваться тепличное хозяйство (совхоз «Севастопольский»).

Произошло также постепенное углубление специализации сельского хозяйства. Хозяйства района в основном сосредоточились на выращивании винограда, садоводстве, овощеводстве. Табаководство в этот период постепенно сошло на нет.

Наблюдалось и улучшение производительности труда. В 1954 г. коллектив колхоза «Коммунар» (пос. Штурмовое) стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В конце 1950-х гг. предприятия района стали участниками движения «ударников», рационализаторов и изобретателей. Работники района добились также достаточно высоких показателей. Так, бригадир виноградарей совхоза «Профинтерн» («Золотая балка») Я.И. Лях первым применил в хозяйстве механизированные приспособления при обработке междурядий виноградника.

Таким образом, приведенные факты позволяют отметить значительные трансформации во всех сферах жизни Балаклавского района в 1950-е гг. Основная сущность этих трансформаций выразилась, прежде всего, в урбанизации повседневной жизни района, росте городской застройки, формировании мощных промышленной и военной баз. В районе приступили к реализации масштабного проекта по развитию водоснабжения Севастополя, развитию горнодобывающей промышленности. Хозяйство, известное под маркой «Золотая балка», постепенно становилось ведущим виноградарским и винодельческим предприятием региона. Административно-территориальные преобразования в районе дали старт процессу его интеграции в состав Севастополя.

Источники и литература.

1. Архив г. Севастополя (АГС). Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 66.
2. АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 89.
3. АГС. Ф. Р-359. Оп.2. Д. 304.
4. АГС. Ф. Р-79. Оп. 2. Д. 556.
5. АГС. Ф. Р-430. Оп. 3. Д. 1.
6. Ирина Никитина Золото Балаклавской долины [Электронный ресурс] // Графская пристань. Режим доступа: <http://grafskaya.com/?p=5066>
7. Никитина И.В. Из истории земельных отношений в Балаклавском районе в 1944–1955 гг. // Причерноморье. История, политика, культура. Вып. XVIII (VIII). Серия Б–В. Новая, новейшая история и международные отношения. Севастополь: Филиал МГУ в г. Севастополе, 2016. С. 61–64.
8. Никитина И.В. Подводные силы Черноморского флота 1901–2006 гг. // Севастополь: Энциклопедический справочник / Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; [Ред.–сост. М.П. Апошанская]. Севастополь: Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя; Симферополь: ООО «Салта ЛТД», 2008. С. 634–642.

References.

1. Arkhiv g. Sevastopolya (AGS). F. R-430. Op. 2. D. 66.
2. AGS. F. R-430. Op. 2. D. 89.
3. AGS. F. R-359. Op.2. D. 304.
4. AGS. F. R-79. Op. 2. D. 556.
5. AGS. F. R-430. Op. 3. D. 1.
6. Nikitina Irina. Zoloto Balaklavskoy doliny [Elektronnyy resurs] // Grafskaya pristan. Rezhim dostupa: <http://grafskaya.com/?p=5066>
7. Nikitina I.V. Iz istorii zemelnykh otnosheniy v Balaklavskom rayone v 1944–1955 gg. // Prichernomorye. Istoriya. politika. kultura. Vyp. XVIII (VIII). Seriya B–V. Novaya. noveyshaya istoriya i mezhdunarodnyye otnosheniya. Sevastopol: Filial MGU v g. Sevastopole, 2016. S. 61–64.
8. Nikitina I.V. Podvodnyye sily Chernomorskogo flota 1901–2006 gg. // Sevastopol: Entsiklopedicheskiy spravochnik / Natsionalnyy muzey geroicheskoy oborony i osvobozhdeniya Sevastopolya; [Red.–sost. M.P.

Aposhanskaya]. Sevastopol: Natsionalnyy muzey geroicheskoy oborony i osvobozhdeniya Sevastopolya; Simferopol: OOO «Salta LTD», 2008. S. 634–642.

* * *

Nikitina I. V. *Balaklava district in the 1950s: administrative, social and economic transformation* / Nikitina I. V. // *The Black Sea region. History, politics, culture.* – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 90–95.

The article describes the fundamental changes in the administrative division, social and economic life of the Balaklava district in the 1950s. The author concludes that these transformations have resulted in significant urbanization of the area and the creation of a powerful military base. At the same time one can observe the industrial base development processes in the area and improvement of the residents well-being.

Keywords: *Balaklava district, naval base, industry, transformation.*